

MAKTABGACHA TA'LIMGA QAMRAB OLINMAGAN KATTA YOSHDAGI BOLALARNING AXLOQIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH

Xolmirzayeva Gulbahor Bahodirovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim kafedراسi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7703788>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'limga qamrab olinmagan katta yoshdagi bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirish haqida muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, zamonaviy ta'lim dasturi, zamonaviy texnologiyalar, ijtimoiy mustahkamlash

Abstract: This article discusses the formation of moral qualities of older children who are not included in preschool education.

Key words: preschool education, modern educational program, modern technologies, social strengthening

Bugungi kunda mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarni tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotining eng muhim vazifalaridan biri bu bolalarni maktab ta'limiga sifatli tayyorlashdan iborat.

2018-yil 8-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Boshlang'ich ta'limga bolalarni majburiy 1 yillik tayyorlovga bosqichma-bosqich o'tish choralari haqida»¹ 999-sonli qarori tasdiqlangan. Qarorga ko'ra, Bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bepul bir yillik tayyorlash bo'yicha dastlabki loyihaning ijobiy tajribasini boshqa hududlarda ham tatbiq etish, maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sog'lom, faol, barkamol, ijtimoiy moslashtirilgan bolalarni tarbiyalash, kelgusida muvaffaqiyatli o'quv faoliyati uchun shart-sharoitlarni shakllantirish va ularni boshlang'ich ta'limga sifatli tayyorlash nazarda tutilgan.

"Maktabga tayyorgarlik — ta'limdan to'liq foydalanishni yaxshilash hamda maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarining o'quv yutuqlarini yaxshilash

¹ Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.03.2020-y., 09/20/132/0271-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 10.02.2022-y., 09/22/66/0114-son, 05.04.2022-y., 09/22/153/0266-son, 04.10.2022-y., 09/22/558/0887-son

uchun kuchli asosdir. Bunga bog'liq ravishda "UNISEF" O'zbekiston hukumatini bir yil bepul va majburiy maktabgacha ta'limni barcha bolalar uchun ta'minlab berish sa'y-harakatini yuqori baholaydi. Shuningdek, qisqa muddatlarda maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan erishilgan barcha yutuqlarga ham oliy baho beradi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limga bolalarni bepul va majburiy tayyorlov Qoraqalpog'iston Respublikasi, Farg'ona viloyati va Toshkent shahrida pilot shaklida o'tkazilishi quvonarli holdir. Endi sifat masalalariga e'tiborni qaratish lozim. Jumladan, gender tenglik, mintaqaviy xilma-xillik va ijtimoiy-iqtisodiy holat kabi masalalarga tegishlidir"², — deb ta'kidlaydi Sasha Graumann, YuNISEFning O'zbekistondagi vakolatxona rahbari. — Global darajadagi tadqiqotlar maktabga tayyorlovni ta'minlash qadriyati mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojini qo'llab-quvvatlashdan va yaxshilashdan iborat".

Ta'lim insonning shakllanish jarayoni va ijtimoiy o'zgarish vositasi hisoblanadi. Bu shaxsiy, oilaviy va ijtimoiy hayotda qimmatli kunini o'tkazish va jamiyatni yanada rivojlantirish uchun kerakli inson bo'lib shakllanish harakatidir. Ta'lim odatda tajribali va tajribasiz insonlar o'rtasida, masalan, ona va bola o'rtasida, o'qituvchi va shogird o'rtasida, tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o'rtasida bo'ladi. Biroq, ishda ikkita kuch borligini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Ulardan biri shundaki, inson tug'ma kuch bo'lib, hayot dastlab atrof-muhit orqali o'z-o'zini rivojlantirishga ko'maklashish uchun ushbu ixtiyoriy va ijodiy imkoniyatlari ochiladi va rivojlanadi. Boshqa bir kuch-bu ota-onalar, o'qituvchilar va qariyalarning kuchi, ular rejalashtirilgan maqsadlar va yo'nalishlarga muvofiq boshqarish yoki har qanday maqsad yoki yo'nalish imkoniyatini ochib berishadi. Ta'lim bu ikki kuchning o'zaro ta'siri bilan belgilanadi.

Ta'lim — bu ta'lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko'nikmalar berishga, shuningdek ularning umumta'lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko'nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayon;

Ta'lim berish-bu turli xil ma'nolarga ega bo'lgan inson xarakteridir, masalan, taqlid qilish, o'qitish, odob-axloq borasida ham ta'lim berish va unga yo'nalish berish va namuna ko'rsatish, buni qilmaslik yoki qilish kerak degan ma'nosiga ega. Bu insonning ichki tabiatini, uning tug'ma fazilatlari va xarakterini himoya qilish va tarbiyalash jarayonini anglatadi.

Jahonda ta'limning ma'nosi ichki tabiiy o'sish kuchi va tashqi ta'sir kuchi bilan o'rnatiladigan va bolani komil insonga erishish yo'lidagi shakllanish harakatini anglatadi. Umuman olganda, ta'limning ta'rifi ko'pincha davr va jamiyat

² <https://darakchi.uz/index.php/oz/94880>

sharoitlariga, pedagogning o'z e'tiboriga, dunyoqarashiga va hayotiga qarab farq qiladi.

Bola shaxsining shakllanishi va rivojlanishi ma'lum bir yosh va davrdagi faoliyatga bog'liq bo'ladi. Shaxsni shakllantirish va rivojlantirish uchun otalar farzandlariga turli faoliyat turlarida ishtirok etishlariga ruxsat berishlari va individual faoliyatni rag'batlantirishlari kerak. Har bir bola yoshligidanoq turli shaxsiyatlarni shakllantiradi, shuningdek, oila, ta'lim, ijtimoiy tizim va boshqalar tomonidan boshqariladi, bunda oila shaxs va ta'sir beshigi sifatida qaraladi. Shuning uchun uyda bolalar uchun xarakter tarbiyasi juda muhim va zarurdir.

Axloqiy rivojlanish - bu to'g'ri va noto'g'ri me'yorlar haqidagi fikrlash, his qilish va xatti-harakatlarning o'zgarishi. Axloqiy rivojlanish inson boshqalar bilan muloqotda nima qilishi kerakligi haqidagi qoidalar va qarashlarga bog'liq bo'ladi.

Bolalar bog'chasi yoshida bolalarda axloqiy fazilatlarni rivojlantirish uchun ko'rish va o'rganish kerak bo'lgan axloqiy me'yorlar mavjud.

Shu o'rinda, bolalarning 6-7 yoshi rivojlanishning oltin davri hisoblanib, bu davrda miya rivojlanish bosqichi eng muhim o'rinni egallaydi, bu bola miyasi rivojlanishining 80 foizini o'z ichiga oladi. Ushbu oltin davr, bolalarning rivojlanishi uchun muhim davr, chunki katta yoshgacha bo'lgan keyingi davrning rivojlanishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Bu esa, faqat bir marta keladi va uni kechiktirish mumkin emas. Shuning uchun dastlabki yillardanoq uning rivojlanishiga muvofiq ta'lim berish orqali foydalanish kerak.

Bolalik davridagi ta'lim 6-7 yoshdagi bolalarning tarbiyachilari tomonidan rejalashtirilgan va tizimli sa'y-harakatlar bo'lib, bolalar majburiy ta'limga yo'naltirilsa:

- erta yoshdan boshlab yo'l-yo'riq olgan bolalar jismoniy va ruhiy salomatlik va farovonlikni yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ladi;
- yoshiga xos ma'lum bir nazariy bilimlarga ega bo'ladi;
- ijodiy fikrlay oladi;
- mustaqil faoliyat yurita oladi;
- o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishda boshlang'ich ko'nikmalariga ega bo'ladi.

6-7 yoshida bola chegaralar munosabatlari bosqichida, bu bosqichda to'g'ri va noto'g'ri tushunchasini kattalar tarbiyasi yoki axloqi asosida o'rganadi. Bola mukofot yoki jazo bo'lgan harakatning ta'siriga asoslangan axloqni biladi. Bola kattalarning jazosidan qo'rqib, qoidalarni buzmaydi.

Shunday qilib, shaxsning shakllanishi va rivojlanishi ketma-ket yosh bosqichlariga ko'ra to'liq va uzluksiz o'zgarish jarayonida bo'ladi. Har bir bosqich o'sha yoshning o'ziga xos jismoniy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishi bilan belgilanib boradi. Bosqichlar o'rtasida bir-biri bilan yaqin aloqalar mavjud: oldingi bosqich keyingi bosqichni to'ldiradi, keyingi bosqich bolalarning hayoti va faoliyatdagi ehtiyojlarini doimiy ravishda qondirishga yordam beradi va takomillashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Маматхалиловна К.Н., Шахобидиновна А. С., Нематиллаевна К. Г. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ //8—я Международная научно-практическая конференция "Евразийский научный конгресс" (9-11 августа 2020 г.) Издательство Барса Academy Publishing, Барселона, Испания. – 2020. – Т. 370. – С.175.
2. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.03.2020-y., 09/20/132/0271-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 10.02.2022-y., 09/22/66/0114-son, 05.04.2022-y., 09/22/153/0266-son, 04.10.2022-y., 09/22/558/0887-son.
3. Sodiqova Sh. "Maktabgacha pedagogika".- T: "Tafakkur bo'stoni", 2013.
4. <https://darakchi.uz/index.php/oz/94880>

